

Tájékoztatás helyett jövedelmezőbb a vizsály kereskedelme - A kulturális háborúk újságírása

Kategória: [2021. március](#)

Írta: Serge Halimi és Pierre Rimbart

A tisztes középút már nem hoz a konyhára semmit. Régebben a gazdag hirdető tartotta el a lapokat, amelyek megpróbáltak minél szélesebb olvasóközönseget magukhoz kötni, ezért ügyeltek az objektivitás látszatának fenntartására. Napjainkban változik a recept.

A média ma csak úgy lehet nyereséges, ha megosztott és mozgósított olvasókkal szítja a kulturális harcot. A legjobbért is, a legrosszabbért is. És teszik mindezt néha szektás, saját olvasóközönsegiük éber felügyelete alatt.

Van, aki médiumot és kiadót vásárol fel, egyiket a másik után (Vivendi, Editis, Prisma) és meg akarja szerezni az Europe 1 TV csatornát is... majd leépíti az újságírókat és lecsökkenti a kiadásokat, batorítja a botrányos hírek megjelentetését a szélsőjobb közönsegiének szája íze szerint (mint a CNews)... - ma, a szerkesztőségekben a félelem légköre uralkodik. A *Le Monde diplomatique*-ot perrel fenyegeti, amiért oknyomozó riportot készített afrikai üzleti érdekeiről, viselt dolgairól - ha nevesíteni kellene az ártalmas média-kapitalizmust, akkor *Vincent Bolloré* lenne a legelső név, ami az eszünkbe jutna.

A Bretagne-i eredetű milliárdos durvasága, amiről a sajtó bőségesen cikkezett, igazából nem is a legjobb illusztrációja a 2020-as évek újságírását átalakító hullámnak. Mert az egyre erősödő jelenség eredetét nem lehet visszavezetni sem tulajdonosokra^[1], sem hirdetőkre. Ott érhetjük tetten, amikor a főszerkesztők sietősen elnézést kérnek, amikor egy cikk nem tetszik az olvasóknak. Pedig az előfizető, a sajtó gazdaságos működésének új támasza, hosszú ideig csak a pót-pótkeréknek számított. Ma a szerepük növekedése a szerkesztőségekben is megjeleníti a társadalom megosztottságát. A fordulat jelenleg még csak néhány lapot érint, de egy alapvető változást jelez.

A kommunikáció nagy Monopoly-társasjátékában a lapokat a magántulajdon mindig újra leosztja. De ez már hosszú ideje nem forgatja fel a piaci logikának alávetett szektort. A gazdaságossági kényszer ez: miközben a képernyő egyre mohóbban szív magához időt és közbeszédet, az információt előállító erők ritkulnak. Franciaországban az újságírók száma közepes ütemben csökkent (-6% 2008 és 2019 között), míg az Egyesült Államokban negyedével lett kevesebb a létszámuk. És ez az átlag erős különbségeket takar: az amerikai írott sajtóban 36 ezer alkalmazottal csökkentették a létszámot, de közben 10 ezerrel több személyt foglalkoztatnak a nem-nyomtatott médiában^[2].

Már hosszú ideje beszédtema, de most tényleg a szemünk láttára alakul ki a kétbességes információgyártás: gazdag a gazdagoknak és szegényes a szegényeknek. Visszatükrözi az oktatási és kulturális egyenlőtlenségek térképét. Figyelembe véve olvasóinak korát és szokásait, a helyi sajtó az online felületeken nem elég ügyes, így kezd elszegényedni és koncentrálni vagy mint az USA-ban, elhal: több mint 2100 napi és hetilap, vagyis a lapok negyede szűnt meg 2004 óta, amit gyakran véleményvezérelt honlapok pótolnak – amikor is a hagyományos kialakítás, az újságírói stílus és a helyi lefedettség paravánként szolgál a politikai pártok által finanszírozott cikkek terjesztésére^[3]. A helyi sajtó eredetileg a reklámra és az apróhirdetésekre épült fel, azonban mind a két finanszírozási formát magához ragadta a *Facebook* és a *Google*, amelyek nem állítanak elő információkat, hanem az újságokét dézsmálják meg, amelyeket pedig előzetesen megfosztottak a hirdetőiktől.

A hirdetési tarifa a nyomtatott reklámot megtekintők számával arányos, míg az interneten egészen más az árképzés, mert nem a mennyiség, hanem a célba juttatás minősége a fő szempont. És ebben a

Szilikon Völgy nagyragadozóit senki sem képes még utolérni sem. A velük való versenyhelyzet miatt az általános sajtótermékek saját digitális felületeiket kénytelenek végkiárusítási áron beáldozni: 2000-től (akkor alakította ki a Google a saját értékesítési tevékenységét) 2018-ig a hirdetési bevételek harmadukra estek vissza^[4]. A világjárvány pedig végképp elzárta a pénzcseppeket. 2020 második félévében a gazdaság leállása a *Le Monde*^[5] hirdetési bevételeit 20%-kal csökkentette – és 44%-kal a *New York Times*-ét (2020. aug. 6.).

Itt nyugszik a „kettős bevétel” modellje, amelyet még 1836-ban *Émile de Girardin* talált ki, aki az olvasókat az olcsó árral kötötte magához, míg a másik oldalon, az olvasottságot adta el azoknak a kereskedőknek, akik reklámozni akarták a termékeiket. Ez a gazdaságossági modell egy kettős függőséggel járt: függés a hirdetőktől, ha minden jól ment; a tulajdonosoktól, akiktől támogatást kellett kérni az aszályos években. A modell az 1960-as és 70-es években élte az aranykorát, majd eszeveszettebb változatban az „internet-buborék” idején, amely 2000-ben pukkant ki: a *Liberation* hírlap szerkesztőségének folyosóin – a napilap akkoriban kicsordult a reklámoktól – a szerkesztők azon nevetgéltek, hogy tulajdonképpen eladások nélkül is kiválóan megélnek. Az „ingyenes” újságok valósítják meg ezt a szinte zseniális ötletet 2002 után, majd tűnnek el a digitális gazdaság süllyesztőjében.

A XX. század második felében, a reklámbevételek túlsúlya megváltoztatta az olvasók felé közvetített társadalomképet: „A munka világáról kevesebbet írtak és más üzenettel, az erős szakszervezetek, mint hiteles intézmények helyét átvették a mennyi kellemetlenséget okoznak a sztrájkok a fogyasztóknak típusú riportok” – írja *Nicholas Lemann*, a Columbia egyetem^[6] újságírás tanszékének professzora. A reklámok korszaka egybe esett a bérek, és a sajtóban dolgozók státuszának és diplomájának érezhető növekedésével. A korszak végét pedig az információt előállítók létbizonytalansága, a média általános lejáratottsága, nem utolsósorban az alacsonyabb társadalmi rétegek és az értelmiségiek közötti radikális bizalmatlanság légköre jellemzi. „Most tényleg legelőször, az amerikaiaknak csak a fele bízik a hagyományos médiában” - szörnyülködött januárban az egyik tanácsadó cég^[7]. 2016-ban *Donald Trump* meglepetésszerű győzelme a *New York Times* olvasói szemében megingatta azt a délibábos hitet, hogy oktatással és kommunikációval megbékíthető a piaci társadalom. Egy új gazdaságossági modell bukkant fel, amely jobban megfelel az alacsony reklámbevételek és a szétszakított társadalom valóságának: az általános és a szaksajtóban is ez a szélsőségesen elkötelezett média korszaka, amely, ha papírformában is megjelenik, akkor egy komoly előfizetői rétegre támaszkodhat.

Az előfizető: „Jövő korok! Mily látomás ég!^[8]” a média velük tudna kikerülni a gödörből... Tegnap még elérhetetlennek gondolták az internet zseniális megálmodói, akik meg voltak győződve, hogy az online információ vagy ingyenes lesz, vagy nem is lesz... – a hűséges előfizető tizenöt évvel később mindenki álmainak lovagja. A fizetős csatornák, a hang- vagy videófelvevételeket terjesztő platformok bebizonyították, hogy az ingyenesség és az általános kalózkodás korában a felhasználók készek fizetni egy adott szolgáltatásért, amit másutt nem találnak meg.

Az ingyenes közönség átváltoztatása előfizetőkké kizárólag a nagy vagy a specializált lapok számára lehetséges. A régi lapoknak – amelyek még a nyomdák korában születtek meg – a gazdaságossági siker a nyomtatott változat fokozatos feláldozása, a papír és a terjesztési költségek leépítése árán jön létre. A *Le Monde*-nak 360 ezer előfizetője van az idei év elején a digitális változatra és 2025-re egymilliót céloz meg, miközben a nyomtatott változatra 100 ezren fizettek elő. Egy évtizedes erőltetett menetben kialakított digitalizálás után a *New York Times* így dicsekedett: „Most először, a digitalizált előfizetésekből több bevételünk volt, mint a nyomtatott változat bevétele” (2020. november 5.). Akkor tehát az interneten olvasható változat 4,7 millió előfizetője alig hozott többet, mint a 831 ezer papír alapú lapot kedvelő: a nyereségesség tehát megköveteli a digitalizálás gyors és széles körű fejlesztését. A korunkra jellemző gyors változások egyik példája: az egyik legnagyobb újságpapírt gyártó cég, a *NorskeSkog* a gépeit átállította arra, hogy csomagoló dobozokat gyártson az Amazonnak^[9].

„Az internet előtt, a *New York Times*-nak, mint minden más újságnak is, a hirdetősit kellett kiszolgáltatnia. Ma, ha nincs más bevételi forrása – például állami vagy alapítványi támogatás – akkor az olvasó dönti el, hogy élni fog-e a lap vagy eltűnik, foglalja össze *Ross Barkan* újságíró, a Demokrata

Párt balszárnyának aktivistája. A közönség egy új hatalmat kapott a kezébe^[10].” Első ránézésre azt hihetnénk, hogy ezzel a függetlenség felé lendült át az inga: hiszen az előfizetők mindig is elvárták, hogy a lehető legjobb információkat kapják, míg a hirdetőik csak az odafigyelésre szánt időt várták el. Hajdanán az olvasókat egy heterogén csoportnak érzékelték, amely nem tudja befolyásolni a lap szerkesztői irányvonalát. Kialakítva a politikai (Franciaország) vagy helyi (USA) identitását, minden megszülető kiadvány azonnal kiválasztotta a saját világlátásának megfeleltethető olvasótábort. A „minőségi” sajtótermékek felelős vezetői pedig az ügyfeleikről az olvasói levelekből alakítottak ki maguknak egy elképzelést: felvilágosult liberálisok, akik nem viselik el a szektás hozzáállást, kíváncsiak a közösségi témákra és a világ folyására, véleményüket a tények logikus értékelése után alakítják ki – e közösségek tagjait nyugodtan lehet „becsületes embereknek” nevezni, akiknek a lap mindennapos olvasása *Friedrich Hegel* híres mondása szerint egyfajta „ima féle egy realista reggel”. Az újságírás kitalált magának egy hívő népet, amelynek ő lehet az istene.

Ez a délibábos kép most szertefoszlott. Minden finanszírozási formával együtt jár a lap irányvonalának valamiféle befolyásolása és ez alól az előfizetői finanszírozási modell sem kivétel. Az 1990-es és a 2000-es évekre az volt a jellemző, hogy eltérés alakult ki a lakosság egyre növekvő társadalmi megosztottsága és a legnagyobb lapok *relatív hasonlósága* között. A piaci részesedés közepén nyerhető meg, a választásokhoz hasonlóan – elemezték a sajtó könyvelői. A *Brexit-Trump* korszakból a vezető újságírók most ezt a következtetést vonták le: a politikai – és főleg a kulturális – megosztottság táplálja a közönséget, állásfoglalásra készíti az olvasókat és nyereséget hoz. „A sajtóvállalkozások korábban a lehető legszélesebb közönségréteget próbáltak magukhoz kötni; ma viszont megpróbálják megszerezni és megtartani az olvasók különböző csoportjait – foglalja össze *Matt Taibi* amerikai újságíró. Lényegében ez azt jelenti, hogy a sajtó hajdanán a valóságról egy olyan képet adott, amelyet egy széles olvasóközönség elfogadhatónak ítélt, míg jelenleg a megosztottság adható jól el^[11].” A „régii” olvasói helyett, akik úgy tartják, hogy egy lapnak még saját önálló irányvonala van, a *New York Times* ma a különféle „közösségeket” próbálja elcsábítani, akik a közösségi hálókön kapnak meg egy-egy olyan cikket, amely eltérhet az aznapi szerkesztőségi irányvonalától és így a többi cikk hangvételétől is, mégis pontosan megfelel az elvárásaiknak. Ezek a kisebb csoportok felháborodott „tweet-üzenetekkel” reagálnak minden félrelépésre az őket érdeklő témákban.

A megnyugtató konszenzustól a jövedelmező vizsálykodásig az éles váltás szerencsésen illeszkedik a közösségi média működéséhez. Tegnap még csak a Facebook és a Twitter működött egy visszhangkammera mintájára, vagyis küldött folyamatosan olyan híreket, amelyeket hallani és olvasni szerettek a felhasználók. A közönség saját véleményének felerősítési gyakorlata kezd áttérjedni a hagyományos médiára is, azzal a különbséggel, hogy az olvasók fizetnek azokért az információkért, amelyek szórmentén bánnak velük... Az újságírók meg vannak győződve arról, hogy a Twitter döntő szerepet játszik a közéletben, mivel ők maguk az ébren létük óráinak egy jelentős részét töltik a közösségi hálókön, így képesek összetéveszteni a polemizálást, amelyet naponta táplál néhány száz, a klaviatúra mellett megőszült „tweetelő” a több százezer előfizető elvárásaival. Több digitális vihartól kikészülve, jó néhány szerkesztőségi főnök kerüli, hogy kikezdjen a *like*-harcosokkal. Az olvasók által fenntartott fizetős online újságírás egy ideológiailag erősebben elkötelezett tartalomhoz vezetett: a cikkek megerősítik, amit a közönség már előtte is gondolt, inkább, minthogy szembe menjen a véleményükkel - írja Nicholas Lemann. Így működnek egyébként a kábelcsatornák is^[12].”

Egy, a *PewResearch Center* által, 2019 végén készített felmérés szerint azok, akik a legfontosabb politikai információs forrásuknak a *Fox Newst* használják, azok 93%-a republikánus. És fordítva, az *MSNBC* közönsége 95%-ban demokrata; ehhez hasonló az írott sajtó is, a *New York Times* olvasóinak 91% demokrata^[13]. Megosztva, a kulturális barikád két oldalán, a kétféle közönség bezárkózik saját visszhangkamrájába, megerősíti a meggyőződéseit és a legkisebb eltérés esetén is, felszólítja a kedvenc médiumát, hogy gyorsan igazítsa ki a tévedést vagy büntesse meg az elhajlót.

De a tweet-áradat, amelyre a polemizáló online sajtó épül, vajon befolyásolja-e az információtermelést? Elég erősen – állítja egy most publikálásra kerülő felmérés^[14]. A közösségi médiumokban elkezdődött több ezer „eseményből” kiindulva, amelyeket átvett a hagyományos sajtó

is, a kutatók megállapították, hogy a Twitteren megjelent téma népszerűsége – a tweetek, a megosztások és az idézések számával mérve – fogja meghatározni, mennyire veszi ezt majd át a sajtó: „A tweetek számának 1%-nyi növekedése a sajtócikkek 8,9%-os növekedését hozták.” És a jelenség még erőteljesebb azoknál a lapoknál, amelyeknél a szerkesztőség is lelkes követője a 280 leütésre specializálódott üzenetküldő platformnak.

Mert az újságírók magukra ismernek ebben a gyakran rájuk hasonlító nárcisztikus, kinyilatkoztató és bandázó világban. „A Tweeter egy ablak a világ híreire, ezért van az, hogy a legaktívabb oldalak közül sok az újságíróké” - hirdeti egy *Jack Dorsey* által alapított és a „jó gyakorlatnak” szentelt oldal^[15]. Ez pedig maga a Larsen-effektus definíciója: a közösségi hálókön, ahol sok kollégájuk is csicsereg, a leginkább nyüzsgő újságírók határozzák majd meg, hogy ebből a digitális *környezetből mi kap majd visszhangot a lapjaik hasábjain*. Az újságírók egyre inkább a művelt burzsoázia tagjaiból verbuválódnak, néhol annyira, hogy például a *New York Times* és a *Wall Street Journal* szerkesztőinek több mint a fele a nagy amerikai egyetemeken végzett^[16]. A sajtó emberei elfelejtik, hogy a Tweeter maga is a diplomás, jómódú, városi, fiatal és baloldaliak körét vonzza magához, vagyis azt a kört, amelyben maguk is élnek. Így a „nyitott ablak” torzít, mivel a tweetelők 10%-a állítja elő a tweetek 80%-át^[17]. „Fontos kiemelni, hogy a Tweeter használói nem képviselik a sajtó olvasóinak általános közönségét” - mondja a fentebb idézett felmérés szerzője.

De kellemes és egy ideig nyereséget is hoz, amikor saját árnyékunkra úgy tekintünk, mint a világ tükörképére.

Fordította: Morva Judit

És a Le Monde diplomatique?

Van abban valami furcsa, hogy bemutatjuk az előfizetői finanszírozással működő sajtó néhány negatív következményét, miközben maga a Le Monde diplomatique kifejezetten jó pénzügyi helyzete alapvetően a 125 000 előfizetőnk vállán nyugszik. És akik korábban sosem voltak ilyen sokan. De három védekező mechanizmus is létezik annak érdekében, hogy a fent leírt befolyásolási hatások a mi lapunknál ne érvényesüljenek.

Először is hosszú, elemző cikkeink, a nemzetközi témák jelentősége és a Diplo havi megjelenése általában is védi az olvasóinkat a közösségi hálókön rendszeresen megjelenő durvaságoktól. Másodsor a mi havilapunk nem vesz részt a „progresszív liberálisok” és a „tekintélyelvű populisták” közötti harcokban: sőt, épp fordítva, próbáljuk bemutatni a viták által árnyékban maradó konvergenciát a két rituálisan polemizáló álláspont között. Végül pedig a vitákat kiváltó témákra – mint a koszovói háború, az európai integráció, a vallások szerepe vagy egy olyan aktuálisabb kérdés, mint a nemnövekedés – reagálva olvasóink, legalábbis mostanáig, egyet nem értésüket érveléssel, bizonyítékokkal és tényekkel alátámasztva fejtették ki.

^[1]L. [Médiasfrançais :quipossèdequoi ?](#) [Francia Média: ki mit tulajdonol?]

^[2]Elizabeth Grieco: [10 charts about America's newsrooms](#) [10 adat az amerikai szerkesztőségekről], Pew Research Center, 2020. április 28., www.pewresearch.org

[3] [The New York Times](#), 2020. október 19.

[4] A kiadói szerkesztőségek hosszú távú 1985-2018 adatai – a kulturális miniszterium kiadványa: tájékoztatói sajtó, általános és francia politikai, országos és helyi - www.culture.gouv.fr

[5] *La Lettre A*, 2020. július 30.

[6] Nicholas Lemann: [Can journalism be saved ?](#) [Megmenthető-e az újságírás?], *The New York Review of Books*, 2020. február 27.

[7] www.axios.com, 2021. január 21.

[8] Victor Hugo Lux c. versének első sora, Somlyó György fordításában – a ford.

[9] *L'Usinenouvelle*, Antony, 2020. június 17; *Les Affaires*, Québec, 2018. június 30.

[10] Ross Barkan: [The gray zone lady](#) [A szürke zóna asszonya], *The Baffler*, 2020. március-április, <https://thebaffler.com>

[11] Matt Taibbi: [The post-objectivity era](#) [Az objektivitás utáni időszak], TK News, substack.com, 2020. szeptember 19.

[12] Nicholas Lemann: [Can journalism be saved ?](#) , *op. cit.*

[13] Elizabeth Grieco: [Americans' main sources for political news vary by party and age](#) [Az amerikaiak számára a politikai hírforrás a pártok és az életkor szerint változik], Pew Research Center, 2020. ápr. 1

[14] Julia Cagé, Nicolas Hervés, Béatrice Mazoyer: [Social media and newsroom production decisions](#) [A közösségi média és a szerkesztőségi döntések], Social Science Research Network, 2020. október 20.

[15] Jennifer Hollett: [How journalists can best engage with their audience](#) [Hogy működhetnek együtt a legjobban az újságírók a közönségükkel], Twitter.

[16] Az arány még magasabb a Képviselő Házban, a Szenátusban, a szövetségi bírák vagy a ... *Fortune* 500 leggazdagabb üzletemberei között. Vö. Zaid Jilani: [Graduates of elite universities dominate the New York Times and Wall Street Journal, study finds](#) [Egy tanulmány szerint az elit egyetemeken végzetek vannak többségben a *New York Times*-nál és a *Wall Street Journal*-nál], The Intercept, 2018. május 6., <https://theintercept.com>

[17] Stefan Wojcik és Adam Hughes: [Sizing up Twitter users](#) [A Tweeter felhasználók felmérése], Pew Research Center, 2019. április 24.

- [média-sajtó](#)
- [franciaország](#)
- [gazdaság](#)